

La Réserve Naturelle de Djebel KHROUFA

Catalogue des espèces inventoriées

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Ambassade de Suisse en Tunisie

Les Oiseaux

Sylvia melanocephala

(Gmelin, 1789)

Nom vernaculaire :

Fauvette mélanocéphale

Classification

Classe : Aves

Ordre : Passeriformes

Famille : Sylviidae

Genre : *Sylvia*

Espèce : *Sylvia melanocephala*

(Gmelin, 1789)

Sylvia atricapilla

(Linnaeus, 1758)

Nom vernaculaire :

Fauvette à tête noire

Classification

Classe : Aves

Ordre : Passeriformes

Famille : Sylviidae

Genre : *Sylvia*

Espèce : *Sylvia atricapilla*

(Linnaeus, 1758)

Garrulus glandarius

(Linnaeus, 1758)

Nom vernaculaire :

Geai des chênes

Classification

Classe : Aves

Ordre : Passeriformes

Famille : Corvidae

Genre : *Garrulus*

Espèce : *Garrulus glandarius*

(Linnaeus, 1758)

© Zakher Bouragaoui

Turdus merula

(Linnaeus, 1758)

Nom vernaculaire :

Merle noir

Classification

Classe : Aves

Ordre : Passeriformes

Famille : Turdidae

Genre : *Turdus*

Espèce : *Turdus merula*

Linnaeus, 1758

© Wael Ben Aba

Muscicapa striata

(Pallas 1764)

Nom vernaculaire :

Gobemouche gris

Classification

Classe : Aves

Ordre : Passeriformes

Famille : Muscicapidae

Genre : *Muscicapa*

Espèce : *Muscicapa striata*

(Pallas 1764)

© Wael Ben Aba

Parus major

Linnaeus, 1758

Nom vernaculaire :

Mésange charbonnière

Classification

Classe : Aves

Ordre : Passeriformes

Famille : Paridae

Genre : *Parus*

Espèce : *Parus major*

Linnaeus, 1758

© Wael Ben Aba

Dendrocopos major

(Linnaeus, 1758)

Nom vernaculaire :

Pic épeiche

Classification

Classe : Aves

Ordre : Piciformes

Famille : Picidae

Genre : *Dendrocopos*

Espèce : *Dendrocopos major*

(Linnaeus, 1758)

© Wael Ben Aba

Fringilla coelebs

Linnaeus, 1758

Nom vernaculaire :

Pinson des arbres

Classification

Classe : Aves

Ordre : Passeriformes

Famille : Fringillidae

Genre : *Fringilla*

Espèce : *Fringilla coelebs*

Linnaeus, 1758

© Faouz Kilani

Erithacus rubecula

(Linnaeus, 1758)

Nom vernaculaire :

Rouge-gorge familier

Classification

Classe : Aves

Ordre : Passeriformes

Famille : Muscicapidae

Genre : *Erithacus*

Espèce : *Erithacus rubecula*

(Linnaeus, 1758)

© Faouz Kilani

Streptopelia decaocto

(Frisvaldszky, 1838)

Nom vernaculaire :

Tourterelle turque

Classification

Classe : Aves

Ordre : Columbiformes

Famille : Columbidae

Genre : *Streptopelia*

Espèce : *Streptopelia decaocto*

(Frisvaldszky, 1838)

© Wael Ben Aba

Les Mammifères

Vulpes vulpes

(Linnaeus, 1758)

Nom vernaculaire :

Renard roux

Classification

Classe : Mammalia

Ordre : Carnivora

Famille : Canidae

Genre : *Vulpes*

Espèce : *Vulpes vulpes*

(Linnaeus, 1758)

Cervus elaphus barbarus

Bennett, 1833

Nom vernaculaire :

Cerf de Barbarie

Classification

Classe : Mammalia

Ordre : Artiodactyla

Famille : Cervidae

Genre : *Cervus*

Espèce : *Cervus elaphus barbarus*

Bennett, 1833

Hystrix cristata

Linnaeus, 1758

Nom vernaculaire :

Porc-épic à crête

Classification

Classe : Mammalia

Ordre : Rodentia

Famille : Hystricidae

Genre : *Hystrix*

Espèce : *Hystrix cristata*

Linnaeus, 1758

Herpestes ichneumon

(Linnaeus, 1758)

Nom vernaculaire :

Mangouste ichneumon

Classification

Classe : Mammalia

Ordre : Carnivora

Famille : Herpestidae

Genre : *Herpestes*

Espèce : *Herpestes ichneumon*

(Linnaeus, 1758)

Canis anthus

Cuvier, 1820

Nom vernaculaire :

Loup doré africain

Classification

Classe : Mammalia

Ordre : Carnivora

Famille : Canidae

Genre : *Canis*

Espèce : *Canis anthus*

Cuvier, 1820

Les Reptiles & les Amphibiens

Chalcides ocellatus

(Forskål, 1775)

Nom vernaculaire :

Scinque ocellé

Classification

Classe : Reptilia

Ordre : Squamata

Famille : Scincidae

Genre : *Chalcides*

Espèce : *Chalcides ocellatus*

(Forskål, 1775)

Podarcis vaucheri

(Boulenger, 1905)

Nom vernaculaire :

-

Classification

Classe : Reptilia

Ordre : Squamata

Famille : Lacertidae

Genre : *Podarcis*

Espèce : *Podarcis vaucheri*

(Boulenger, 1905)

Psammodromus algirus

(Linnaeus, 1758)

Nom vernaculaire :

Psammodrome algire

Classification

Classe : Reptilia

Ordre : Squamata

Famille : Lacertidae

Genre : *Psammodromus*

Espèce : *Psammodromus algirus*

(Linnaeus, 1758)

© Wael Ben Aba

Sclerophrys mauritanica

(Schlegel, 1841)

Nom vernaculaire :

Crapaud de Mauritanie

Classification

Classe : Amphibia

Ordre : Anura

Famille : Bufonidae

Genre : *Sclerophrys*

Espèce : *Sclerophrys mauritanica*

(Schlegel, 1841)

© Wael Ben Aba

Hemidactylus turcicus

(Linnaeus, 1758)

Nom vernaculaire :

Hémidactyle verruqueux

Classification

Classe : Reptilia

Ordre : Squamata

Famille : Gekkonidae

Genre : *Hemidactylus*

Espèce : *Hemidactylus turcicus*

(Linnaeus, 1758)

© Wael Ben Aba

Pelophylax saharicus

(Boulenger in Hartert, 1913)

Nom vernaculaire :

La grenouille verte d'Afrique du Nord

Classification

Classe : Amphibia

Ordre : Anura

Famille : Ranidae

Genre : *Pelophylax*

Espèce : *Pelophylax saharicus*

(Boulenger in Hartert, 1913)

© Wael Ben Aba

Les Insectes

Aeshna cyanea

(O.F. Müller, 1764)

Nom vernaculaire :

L'æschne bleue

Classification

Classe : Insecta

Ordre : Odonata

Famille : Aeshnidae

Genre : *Aeshna*

Espèce : *Aeshna cyanea*

(O.F. Müller, 1764)

© Wael Ben Aba

Apis mellifera

Linnaeus, 1758

Nom vernaculaire :

Abeille européenne

Classification

Classe : Insecta

Ordre : Hymenoptera

Famille : Apidae

Genre : *Apis*

Espèce : *Apis mellifera*

Linnaeus, 1758

© Wael Ben Aba

© Wael Ben Aba

Celastrina argiolus

(Linnaeus, 1758)

Nom vernaculaire :

Azuré des nerpruns

Classification

Classe : Insecta

Ordre : Lepidoptera

Famille : Lycaenidae

Genre : *Celastrina*

Espèce : *Celastrina argiolus*

(Linnaeus, 1758)

© Wael Ben Aba

Gonepteryx cleopatra

(Linnaeus, 1767)

Nom vernaculaire :

Citron de Provence

Classification

Classe : Insecta

Ordre : Lepidoptera

Famille : Pieridae

Genre : *Gonepteryx*

Espèce : *Gonepteryx cleopatra*

(Linnaeus, 1767)

© Wael Ben Aba

Colias crocea

(Geoffroy in Fourcroy, 1785)

Nom vernaculaire :

Souci

Classification

Classe : Insecta

Ordre : Lepidoptera

Famille : Pieridae

Genre : *Colias*

Espèce : *Colias crocea*

(Geoffroy in Fourcroy, 1785)

© Wael Ben Aba

Pieris brassicae

(Linnaeus, 1758)

Nom vernaculaire :

La Piéride du chou

Classification

Classe : Insecta

Ordre : Lepidoptera

Famille : Pieridae

Genre : *Pieris*

Espèce : *Pieris brassicae*

(Linnaeus, 1758)

© Achref Ben Hsine

Vanessa atalanta

(Linnaeus, 1758)

Nom vernaculaire :

Vulcain

Classification

Classe : Insecta

Ordre : Lepidoptera

Famille : Nymphalidae

Genre : *Vanessa*

Espèce : *Vanessa atalanta*

(Linnaeus, 1758)

© Wael Ben Aba

Ateuchetus variolosus

Fabricius, 1787

Nom vernaculaire :

-

Classification

Classe : Insecta

Ordre : Coleoptera

Famille : Scarabaeidae

Genre : *Ateuchetus*

Espèce : *Ateuchetus variolosus*

Fabricius, 1787

© Wael Ben Aba

Vanessa cardui

(Linnaeus, 1758)

Nom vernaculaire :

Belle-Dame

Classification

Classe : Insecta

Ordre : Lepidoptera

Famille : Nymphalidae

Genre : *Vanessa*

Espèce : *Vanessa cardui*

(Linnaeus, 1758)

© Wael Ben Aba

Cicindela campestris

Linnaeus, 1758

Nom vernaculaire :

Cicindèle champêtre

Classification

Classe : Insecta

Ordre : Coleoptera

Famille : Carabidae

Genre : *Cicindela*

Espèce : *Cicindela campestris*

Linnaeus, 1758

© Hela BOUGHDIRI

Bacillus rossius

(Rossi, 1790)

Nom vernaculaire :

Phasme de Rossi

Classification

Classe : Insecta

Ordre : Phasmatodea

Famille : Bacillidae

Genre : *Bacillus*

Espèce : *Bacillus rossius*

(Rossi, 1790)

© Faouz kilani

Sphodromantis viridis

Stål, 1871

Nom vernaculaire :

Mante géante africaine

Classification

Classe : Insecta

Ordre : Mantodea

Famille : Mantidae

Genre : *Sphodromantis*

Espèce : *Sphodromantis viridis*

Stål, 1871

© Wael Ben Aba

Pamphagus tunetanus

Vosseler, 1902

Nom vernaculaire :

Pamphage

Classification

Classe : Insecta

Ordre : Orthoptera

Famille : Pamphagidés

Genre : *Pamphagus*

Espèce : *Pamphagus tunetanus*

Vosseler, 1902

Les Arachnides

Buthus paris

(C. L. Koch, 1839)

Nom vernaculaire :

-

Classification

Classe : Arachnida

Ordre : Scorpiones

Famille : Buthidae

Genre : *Buthus*

Espèce : *Buthus paris*

(C. L. Koch, 1839)

Scorpio maurus

Linnaeus, 1758

Nom vernaculaire :

-

Classification

Classe : Arachnida

Ordre : Scorpiones

Famille : Scorpionidae

Genre : *Scorpio*

Espèce : *Scorpio maurus*

Linnaeus, 1758

© Hela BOUGHDIRI

Araneus angulatus

Clerck, 1757

Nom vernaculaire :

Épeire à dents de scie

Classification

Classe : Arachnida

Ordre : Araneae

Famille : Araneidae

Genre : *Araneus*

Espèce : *Araneus angulatus*

Clerck, 1757

© Borhen Yousfi

Segestria florentina

(Rossi, 1790)

Nom vernaculaire :

Ségestrie florentine

Classification

Classe : Arachnida

Ordre : Araneae

Famille : Segestriidae

Genre : *Segestria*

Espèce : *Segestria florentina*

(Rossi, 1790)

Les Plantes

© Faouz kilani

Adiantum capillus-veneris

L., 1753

Nom vernaculaire :

Cheveux de Vénus

Classification

Classe : Filicopsida

Ordre : Polypodiales

Famille : Pteridaceae

Genre : *Adiantum*

Espèce : *Adiantum capillus-veneris*

L., 1753

© Faouz kilani

Arbutus unedo

L., 1753

Nom vernaculaire :

Arbousier commun

Classification

Classe : Magnoliopsida

Ordre : Ericales

Famille : Ericaceae

Genre : *Arbutus*

Espèce : *Arbutus unedo*

L., 1753

Ceratonia siliqua

L., 1753

Nom vernaculaire :

Le caroubier

Classification

Classe : Magnoliopsida

Ordre : Fabales

Famille : Fabaceae

Genre : *Ceratonia*

Espèce : *Ceratonia siliqua*

L., 1753

© Faouz kilani

Cistus monspeliensis

L., 1753

Nom vernaculaire :

Le Ciste de Montpellier

Classification

Classe : Magnoliopsida

Ordre : Violales

Famille : Cistaceae

Genre : *Cistus*

Espèce : *Cistus monspeliensis*

L., 1753

Quercus canariensis

Willd., 1809

Nom vernaculaire :

Le Chêne zéen

Classification

Classe : Magnoliopsida

Ordre : Fagales

Famille : Fagaceae

Genre : *Quercus*

Espèce : *Quercus canariensis*

Willd., 1809

© Faouz kilani

Clinopodium vulgare

L., 1753

Nom vernaculaire :

Le Clinopode commun

Classification

Classe : Magnoliopsida

Ordre : Lamiales

Famille : Lamiaceae

Genre : *Clinopodium*

Espèce : *Clinopodium vulgare*

L., 1753

© Faouz kilani

© Wael Ben Aba

Cyclamen africanum

Boiss. & Reut.

Nom vernaculaire :

Cyclamen africain

Classification

Classe : Astérides

Ordre : Ericales

Famille : Primulaceae

Genre : *Cyclamen*

Espèce : *Cyclamen africanum*

Boiss. & Reut.

© Faouz kilani

Daphne gnidium

L., 1753

Nom vernaculaire :

Daphné garou

Classification

Classe : Magnoliopsida

Ordre : Myrtales

Famille : Thymelaeaceae

Genre : *Daphne*

Espèce : *Daphne gnidium*

L., 1753

© Faouz kilani

Cytisus villosus

Pourr., 1788

Nom vernaculaire :

Cytise velu

Classification

Classe : Magnoliopsida

Ordre : Fabales

Famille : Fabaceae

Genre : *Cytisus*

Espèce : *Cytisus villosus*

Pourr., 1788

© Hela BOUGHDIRI

Erica multiflora

L., 1753

Nom vernaculaire :

Bruyère à nombreuses fleurs

Classification

Classe : Magnoliopsida

Ordre : Ericales

Famille : Ericaceae

Genre : *Erica*

Espèce : *Erica multiflora*

L., 1753

Hedera colchica

(K.Koch) K.Koch

Nom vernaculaire :

Lierre de Perse

Classification

Classe : Asterids

Ordre : Apiales

Famille : Araliaceae

Genre : *Hedera*

Espèce : *Hedera colchica*

(K.Koch) K.Koch

© Faouz kilani

Lavandula stoechas

L., 1753

Nom vernaculaire :

Lavande papillon

Classification

Classe : Magnoliopsida

Ordre : Lamiales

Famille : Lamiaceae

Genre : *Lavandula*

Espèce : *Lavandula stoechas*

L., 1753

© Faouz kilani

Juniperus oxycedrus

L., 1753

Nom vernaculaire :

Genévrier cade

Classification

Classe : Pinopsida

Ordre : Pinales

Famille : Cupressaceae

Genre : *Juniperus*

Espèce : *Juniperus oxycedrus*

L., 1753

© Faouz kilani

Lonicera implexa

Aiton, 1789

Nom vernaculaire :

Chèvrefeuille des Baléares

Classification

Classe : Magnoliopsida

Ordre : Dipsacales

Famille : Caprifoliaceae

Genre : *Lonicera*

Espèce : *Lonicera implexa*

Aiton, 1789

© Faouz kilani

Osmunda regalis

Clerck, 1757

Nom vernaculaire :

Osmonde royale

Classification

Classe : Polypodiopsida

Ordre : Osmundales

Famille : Osmundaceae

Genre : *Osmunda*

Espèce : *Osmunda regalis*

L., 1753

© Faouz kilani

Araneus angulatus

(L.) Speta, 1982

Nom vernaculaire :

Scille d'automne

Classification

Classe : Liliopsida

Ordre : Liliales

Famille : Liliaceae

Genre : *Prospero*

Espèce : *Prospero autumnale*

(L.) Speta, 1982

© Wael Ben Aba

Pistacia lentiscus

L., 1753

Nom vernaculaire :

Pistachier lentisque

Classification

Classe : Magnoliopsida

Ordre : Sapindales

Famille : Anacardiaceae

Genre : *Pistacia*

Espèce : *Pistacia lentiscus*

L., 1753

© Faouz kilani

Smilax aspera

L., 1753

Nom vernaculaire :

Salsepareille d'Europe

Classification

Classe : Liliopsida

Ordre : Liliales

Famille : Smilacaceae

Genre : *Smilax*

Espèce : *Smilax aspera*

L., 1753

© Faouz kilani

© Faouz kilani

Myrtus communis

L., 1753

Nom vernaculaire :

Le Myrte commun

Classification

Classe : Magnoliopsida

Ordre : Myrtales

Famille : Myrtaceae

Genre : *Myrtus*

Espèce : *Myrtus communis*

L., 1753

© Faouz kilani

Hypericum androsaemum

L., 1753

Nom vernaculaire :

Millepertuis androsème

Classification

Classe : Magnoliopsida

Ordre : Theales

Famille : Clusiaceae

Genre : *Hypericum*

Espèce : *Hypericum androsaemum*

L., 1753

Liste des espèces d'oiseaux inventoriées

Classe	Ordre	Famille	Genre-Espèce	Auteur
Aves	Accipitriformes	Accipitridae	<i>Hieraaetus pennatus</i>	(Gmelin, 1788)
Aves	Accipitriformes	Accipitridae	<i>Aquila chrysaetos</i>	(Linnaeus,1758)
Aves	Accipitriformes	Accipitridae	<i>Aquila fasciata</i>	(Vieillot, 1822)
Aves	Accipitriformes	Accipitridae	<i>Elanus caeruleus</i>	(Desfontaines, 1789)
Aves	Accipitriformes	Accipitridae	<i>Milvus migrans</i>	(Boddaert, 1783)
Aves	Accipitriformes	Accipitridae	<i>Buteo rufinus</i>	(Cretzschmar, 1829)
Aves	Accipitriformes	Accipitridae	<i>Circaetus gallicus</i>	(Gmelin, 1788)
Aves	Accipitriformes	Accipitridae	<i>Accipiter nisus</i>	(Linnaeus,1758)
Aves	Accipitriformes	Accipitridae	<i>Pernis apivorus</i>	(Linnaeus, 1758)
Aves	Apodiformes	Apodidae	<i>Tachymarptis melba</i>	(Linnaeus, 1758)
Aves	Bucerotiformes	Upupidae	<i>Upupa epops</i>	(Linnaeus,1758)
Aves	Coraciiformes	Meropidae	<i>Merops apiaster</i>	(Linnaeus, 1758)
Aves	Columbiformes	Columbidae	<i>Streptopelia decaocto</i>	(Frisvaldszky, 1838)
Aves	Columbiformes	Columbidae	<i>Spilopelia senegalensis</i>	(Linnaeus, 1766)
Aves	Columbiformes	Columbidae	<i>Columba palumbus</i>	(Linnaeus,1758)
Aves	Passeriformes	Acrocephalidae	<i>Iduna opaca</i>	(Cabanis,1850)
Aves	Passeriformes	Pycnonotidae	<i>Pycnonotus barbatus</i>	(Desfontaines, 1789)
Aves	Passeriformes	Passeridae	<i>Passer hispaniolensis</i>	(Temminck 1820)
Aves	Passeriformes	Certhiidae	<i>Certhia brachydactyla</i>	(Brehm, 1820)
Aves	Passeriformes	Hirundinidae	<i>Hirundo rustica</i>	(Linnaeus,1758)
Aves	Passeriformes	Hirundinidae	<i>Delichon urbicum</i>	(Linnaeus,1758)
Aves	Passeriformes	Turdidae	<i>Turdus philomelos</i>	(Brehm, 1831)
Aves	Passeriformes	Turdidae	<i>Turdus merula</i>	(Linnaeus,1758)
Aves	Passeriformes	Paridae	<i>Parus major</i>	(Linnaeus, 1758)
Aves	Passeriformes	Paridae	<i>Periparus ater ledouci</i>	(Malherbe, 1845)
Aves	Passeriformes	Paridae	<i>Cyanistes teneriffae</i>	(Lesson, 1831)
Aves	Passeriformes	Sturnidae	<i>Sturnus unicolor</i>	(Temminck,1820)
Aves	Passeriformes	Fringillidae	<i>Fringilla coelebs</i>	(Linnaeus, 1758)
Aves	Passeriformes	Fringillidae	<i>Serinus serinus</i>	(Linnaeus,1766)
Aves	Passeriformes	Fringillidae	<i>Coccothraustes coccothraustes</i>	(Linnaeus, 1758)
Aves	Passeriformes	Sylviidae	<i>Sylvia melanocephala</i>	(Gmelin, 1789)
Aves	Passeriformes	Sylviidae	<i>Sylvia atricapilla heineken</i>	(Linnaeus,1758)
Aves	Passeriformes	Muscicapidae	<i>Phoenicurus ochruros</i>	(Gmelin, 1774)
Aves	Passeriformes	Muscicapidae	<i>Muscicapa striata</i>	(Pallas, 1764)
Aves	Passeriformes	Muscicapidae	<i>Saxicola rubicola</i>	(Linnaeus,1766)
Aves	Passeriformes	Muscicapidae	<i>Erithacus rubecula</i>	(Linnaeus, 1758)
Aves	Passeriformes	Regulidae	<i>Regulus ignicapilla</i>	(Temminck, 1820)
Aves	Passeriformes	Regulidae	<i>Regulus regulus</i>	(Linnaeus, 1758)
Aves	Passeriformes	Corvidae	<i>Corvus corax</i>	(Linnaeus,1758)
Aves	Passeriformes	Corvidae	<i>Garrulus glandarius</i>	(Linnaeus,1758)
Aves	Passeriformes	Laniidae	<i>Lanius excubitor</i>	(Linnaeus,1758)
Aves	Passeriformes	Laniidae	<i>Lanius senator</i>	(Linnaeus,1758)
Aves	Passeriformes	Emberizidae	<i>Emberiza cirius</i>	(Linnaeus,1758)
Aves	Piciformes	Picidae	<i>Picus vaillantii</i>	(Malherbe, 1847)
Aves	Piciformes	Picidae	<i>Dendrocopos major</i>	(Linnaeus,1758)
Aves	Piciformes	Picidae	<i>Dendrocopos minor</i>	(Linnaeus,1758)
Aves	Piciformes	Picidae	<i>Jynx torquilla</i>	(Linnaeus, 1758)
Aves	Strigiformes	Strigidae	<i>Strix aluco mauritanica</i>	(Witherby, 1905)
Aves	Strigiformes	Strigidae	<i>Asio otus</i>	(Linnaeus, 1758)

Liste des espèces de mammifères inventoriées

Classe	Ordre	Famille	Genre-Espèce	Auteur
Mammalia	Carnivora	Canidae	<i>Vulpes vulpes atlantica</i>	(Wagner, 1841)
Mammalia	Carnivora	Canidae	<i>Canis anthus algirensis</i>	(Wagner, 1841)
Mammalia	Carnivora	Viverridae	<i>Genetta genetta</i>	(Linnaeus,1758)
Mammalia	Carnivora	Herpestidae	<i>Herpestes ichneumon</i>	(Linnaeus,1758)
Mammalia	Carnivora	Mustelidae	<i>Mustela nivalis</i>	(Linnaeus, 1766)
Mammalia	Artiodactyla	Suidae	<i>Sus scrofa</i>	(Linnaeus, 1758)
Mammalia	Artiodactyla	Bovidae	<i>Cervus elaphus barbarus</i>	(Bennett, 1833)
Mammalia	Lagomorpha	Leporidae	<i>Lepus capensis</i>	(Linnaeus, 1758)
Mammalia	Erinaceomorpha	Erinaceidae	<i>Atelerix algirus</i>	(Lereboullet, 1842)
Mammalia	Rodentia	Hystricidae	<i>Hystrix cristata</i>	(Linnaeus, 1758)

Liste des espèces de reptiles et amphibiens inventoriées

Classe	Ordre	Famille	Genre-Espèce	Auteur
Reptilia	Squamata	Gekkonidae	<i>Tarentola mauritanica</i>	(Linnaeus,1758)
Reptilia	Squamata	Gekkonidae	<i>Hemidactylus turcicus</i>	
Reptilia	Squamata	Lacertidae	<i>Psammmodromus algirus</i>	(Linnaeus,1758)
Reptilia	Squamata	Lacertidae	<i>Podarcis vaucheri</i>	(Boulenger, 1905)
Reptilia	Squamata	Lacertidae	<i>Timon pater</i>	(Lataste,1880)
Reptilia	Squamata	Scincidae	<i>Chalcides ocellatus</i>	(Forskål, 1775)
Amphibia	Anura	Bufonidae	<i>Sclerophrys mauritanica</i>	(Schlegel, 1841)
Amphibia	Anura	Ranidae	<i>Pelophylax saharicus</i>	(Boulenger,1913)
Amphibia	Anura	Alytidae	<i>Discoglossus pictus</i>	(Otth, 1837)

Liste des espèces d'araignées inventoriées

Classe	Ordre	Famille	Genre-Espèce	Auteur
Arachnida	Scorpiones	Buthidae	<i>Buthus paris</i>	(Koch,1839)
Arachnida	Scorpiones	Scorpionidae	<i>Scorpio maurus</i>	(Linnaeus,1758)
Arachnida	Araneae	Araneidae	<i>Araneus angulatus</i>	(Clerck, 1758)
Arachnida	Araneae	Segestriidae	<i>Segestria florentina</i>	(Rossi, 1790)

Liste des espèces d'insectes inventoriées

Classe	Ordre	Famille	Genre-Espèce	Auteur
Insecta	Lepidoptera	Nymphalidae	<i>Vanessa atalanta</i>	(Linnaeus, 1758)
Insecta	Lepidoptera	Nymphalidae	<i>Vanessa cardui</i>	(Linnaeus, 1758)
Insecta	Lepidoptera	Nymphalidae	<i>Lasiommata megera</i>	(Linnaeus, 1767)
Insecta	Lepidoptera	Pieridae	<i>Gonepteryx cleopatra</i>	(Linnaeus, 1767)
Insecta	Lepidoptera	Pieridae	<i>Gonepteryx rhamni</i>	(Linnaeus, 1758)
Insecta	Lepidoptera	Pieridae	<i>Colias crocea</i>	(Fourcroy, 1785)
Insecta	Lepidoptera	Pieridae	<i>Pieris brassicae</i>	(Linnaeus, 1758)
Insecta	Lepidoptera	Pieridae	<i>Pieris rapae</i>	(Linnaeus, 1758)
Insecta	Lepidoptera	Lycaenidae	<i>Celastrina argiolus mauretanicus</i>	(Rothschild, 1925)
Insecta	Lepidoptera	Sphingidae	<i>Macroglossum stellatarum</i>	(Linnaeus, 1758)
Insecta	Coleoptera	Scarabaeidae	<i>Scarabaeus sacer</i>	(Linnaeus, 1758)
Insecta	Coleoptera	Scarabaeidae	<i>Ateuchetus variolosus</i>	(Fabricius, 1787)
Insecta	Coleoptera	Scarabaeidae	<i>Copris (Copris) pueli</i>	(Mollandin de Boissy, 1905)
Insecta	Coleoptera	Scarabaeidae	<i>Copris (Copris) hispanus hispanus</i>	(Linnaeus, 1764)
Insecta	Coleoptera	Scarabaeidae	<i>Onitis alexis septentrionalis</i>	(Balthasar, 1942)
Insecta	Coleoptera	Scarabaeidae	<i>Onthophagus (Onthophagus) taurus</i>	(Schreber, 1759)
Insecta	Coleoptera	Scarabaeidae	<i>Onthophagus (Palaeonthophagus) opacicollis</i>	(Reitter, 1892)
Insecta	Coleoptera	Scarabaeidae	<i>Sisyphus (Sisyphus) schaefferi schaefferi</i>	(Linnaeus, 1758)
Insecta	Coleoptera	Scarabaeidae	<i>Phyllognathus excavatus</i>	(Forster, 1771)
Insecta	Coleoptera	Scarabaeidae	<i>Aethiessa floralis floralis</i>	(Fabricius, 1787)
Insecta	Coleoptera	Scarabaeidae	<i>Oxythyrea funesta</i>	(Poda, 1761)
Insecta	Coleoptera	Geotrupidae	<i>Thorectes marginatus</i>	(Poiret, 1787)
Insecta	Coleoptera	Geotrupidae	<i>Sericotrupes niger</i>	(Marsham, 1802)
Insecta	Coleoptera	Hybosoridae	<i>Hybosorus illigeri</i>	(Reiche, 1853)
Insecta	Coleoptera	Trogidae	<i>Trox (Trox) fabricii</i>	(Reiche, 1853)
Insecta	Coleoptera	Carabidae	<i>Cicindela (Cicindela) campestris atlantis</i>	(Mandl, 1944)
Insecta	Coleoptera	Carabidae	<i>Carabus (Macrothorax) morbillosus</i>	(Fabricius, 1792)
Insecta	Coleoptera	Carabidae	<i>Percus (Percus) lineatus</i>	(Solier, 1835)
Insecta	Coleoptera	Carabidae	<i>Lebia (Lebia) thais</i>	(Bedel, 1897)
Insecta	Coleoptera	Carabidae	<i>Bembidion (Notaphus) varium</i>	(Olivier, 1795)
Insecta	Coleoptera	Carabidae	<i>Licinus (Licinus) punctatulus punctatulus</i>	(Fabricius, 1792)
Insecta	Coleoptera	Carabidae	<i>Harpalus (Harpalus) sulphuripes goudotti</i>	(Dejean, 1829)
Insecta	Coleoptera	Carabidae	<i>Calathus (Bedelinus) circumseptus</i>	(Germar, 1824)
Insecta	Coleoptera	Carabidae	<i>Nebria (Nebria) andalusia</i>	(Rambur, 1837)
Insecta	Coleoptera	Carabidae	<i>Nebria (Tyrrenhia) rubicunda</i>	(Quensel, 1806)
Insecta	Coleoptera	Carabidae	<i>Apotomus rufus</i>	(P. Rossi, 1790)
Insecta	Coleoptera	Tenebrionidae	<i>Lagria (Lagria) pici</i>	[Normand-1938]
Insecta	Coleoptera	Tenebrionidae	<i>Cossyphus (Cossyphus) moniliferus moniliferus</i>	[Chevrolat-1833]
Insecta	Coleoptera	Tenebrionidae	<i>Prionychus lugens</i>	(Kuster, 1850)
Insecta	Coleoptera	Tenebrionidae	<i>Centorus (Belopus) elongatus escalaratus</i>	(Seidlitz-1896)
Insecta	Coleoptera	Tenebrionidae	<i>Opatrum (Colpophorus) emarginatum</i>	(Lucas, 1846)
Insecta	Coleoptera	Chrysomelidae	<i>Chrysolina (Synerga) viridana chloris</i>	(Lucas, 1849)
Insecta	Coleoptera	Chrysomelidae	<i>Chrysolina (Melasomoptera) grossa grossa</i>	(Fabricius, 1792)
Insecta	Coleoptera	Chrysomelidae	<i>Chrysolina (Chrysolina) bankii</i>	(Fabricius, 1775)
Insecta	Coleoptera	Coccinellidae	<i>Adalia (Adalia) decempunctata</i>	(Linnaeus, 1758)
Insecta	Coleoptera	Curculionidae	<i>Curculio (Curculio) elephas</i>	(Gyllenhal, 1835)
Insecta	Coleoptera	Staphylinidae	<i>Ocypus (Ocypus) ophthalmicus</i>	(Scopoli, 1763)
Insecta	Odonata	Aeshnidae	<i>Aeshna cyanea</i>	(O.F. Müller, 1764)
Insecta	Orthoptera	Acrididae	<i>Anacridium aegyptium</i>	(Linnaeus, 1764)
Insecta	Orthoptera	Pamphagidae	<i>Pamphagus tunetanus</i>	(Vosseler, 1902)
Insecta	Hymenoptera	Apidae	<i>Apis mellifera</i>	(Linnaeus, 1758)
Insecta	Mantodea	Mantidae	<i>Sphodromantis viridis</i>	(Forskål, 1775)
Insecta	Heteroptera	Pentatomidae	<i>Acrosternum heegeri</i>	(Fieber, 1861)

Liste des espèces de plantes inventoriées

Classe	Ordre	Famille	Genre-Espèce	Auteur
Magnoliopsida	Fagales	Fagaceae	<i>Quercus coccifera</i>	L., 1753
Magnoliopsida	Fagales	Fagaceae	<i>Quercus suber</i>	L., 1753
Magnoliopsida	Fagales	Fagaceae	<i>Quercus canariensis</i>	Willd., 1809
Magnoliopsida	Fagales	Betulaceae	<i>Alnus glutinosa</i>	(L.) Gaertn. (1790)
Magnoliopsida	Lamiales	Lamiaceae	<i>Lavandula stoechas</i>	L., 1753
Magnoliopsida	Lamiales	Lamiaceae	<i>Prunella vulgaris</i>	L., 1753
Magnoliopsida	Lamiales	Lamiaceae	<i>Clinopodium vulgare</i>	L., 1753
Magnoliopsida	Ericales	Ericaceae	<i>Erica multiflora</i>	L., 1753
Magnoliopsida	Ericales	Ericaceae	<i>Erica arborea</i>	L., 1753
Magnoliopsida	Ericales	Ericaceae	<i>Arbutus unedo</i>	L., 1753
Magnoliopsida	Fabales	Fabaceae	<i>Cytisus villosus</i>	Pourr., 1788
Magnoliopsida	Fabales	Fabaceae	<i>Ceratonia siliqua</i>	L., 1753
Magnoliopsida	Malvales	Cistaceae	<i>Cistus salviifolius</i>	L., 1753
Magnoliopsida	Malvales	Cistaceae	<i>Cistus monspeliensis</i>	L., 1753
Magnoliopsida	Myrtales	Thymelaeaceae	<i>Daphne gnidium</i>	L., 1753
Magnoliopsida	Myrtales	Myrtaceae	<i>Myrtus communis</i>	L., 1753
Magnoliopsida	Dipsacales	Caprifoliaceae	<i>Lonicera implexa</i>	Aiton, 1789
Magnoliopsida	Dipsacales	Adoxaceae	<i>Viburnum tinus</i>	L., 1753
Magnoliopsida	Theales	Clusiaceae	<i>Hypericum androsaemum</i>	L., 1753
Magnoliopsida	Saxifragales	Crassulaceae	<i>Sedum cepaea</i>	L., 1753
Magnoliopsida	Rubiales	Rubiaceae	<i>Galium scabrum</i>	L. (1753)
Magnoliopsida	Ranunculales	Ranunculaceae	<i>Clematis flammula</i>	L., 1753
Magnoliopsida	Apiales	Araliaceae	<i>Hedera colchica</i>	(K.Koch) K.Koch
Magnoliopsida	Gentianales	Apocynaceae	<i>Nerium oleander</i>	L., 1753
Magnoliopsida	Primulales	Primulaceae	<i>Cyclamen africanum</i>	Boiss. & Reut.
Magnoliopsida	Scrophulariales	Oleaceae	<i>Phillyrea angustifolia</i>	L., 1753
Magnoliopsida	Sapindales	Anacardiaceae	<i>Pistacia lentiscus</i>	L., 1753
Magnoliopsida	Rhamnales	Rhamnaceae	<i>Rhamnus alaternus</i>	L., 1753
Magnoliopsida	Geraniales	Oxalidaceae	<i>Oxalis corniculata</i>	Linnaeus, 1753
Magnoliopsida	Violales	Tamaricaceae	<i>Tamarix affricana</i>	L., 1753
Magnoliopsida	Malpighiales	Salicaceae	<i>Populus alba</i>	L., 1753
Pinopsida	Pinales	Pinaceae	<i>Pinus halepensis</i>	Mill., 1768
Pinopsida	Pinales	Pinaceae	<i>Pinus pinaster</i>	Aiton, 1789
Pinopsida	Pinales	Pinaceae	<i>Pinus pinea</i>	L., 1753
Pinopsida	Abietales	Cupressaceae	<i>Juniperus phoenicea</i>	L. 1753
Pinopsida	Abietales	Cupressaceae	<i>Juniperus oxycedrus</i>	L., 1753
Liliopsida	Liliales	Liliaceae	<i>Ruscus hypophyllum</i>	L., 1753
Liliopsida	Liliales	Smilacaceae	<i>Smilax aspera</i>	L., 1753
Liliopsida	Liliales	Liliaceae	<i>Prospero autumnale</i>	(L.) Speta, 1982
Equisetopsida	Santalales	Santalaceae	<i>Osyris alba</i>	L., 1753
Polypodiopsida	Osmundales	Osmundaceae	<i>Osmunda regalis</i>	L., 1753
Filicopsida	Polypodiales	Pteridaceae	<i>Adiantum capillus-veneris</i>	L., 1753

